

Diálogos processuais: sobre contaminações e mutações no audiovisual

Procedural dialogues: on contaminations and mutations in the audiovisual

Lucas De Souza Silva¹
Paula Almozara²

Resumo

A pesquisa aqui apresentada tem o objetivo de refletir sobre os meios de captura de imagem, resultando em processos aparentemente heterogêneos que se desdobram dentro da produção poética, com ênfase na fotografia e no audiovisual, para perceber como a contaminação dos meios mecânicos e digitais adquirem forma e são instaurados, considerando propostas dialógicas que abarcam o conceito de pós-fotografia.

Palavras-chave: pós-fotografia, audiovisual, arte, tecnologia.

Abstract

The research presented aims to reflect on the capture of images, resulting in heterogeneous processes that are in poetic production, in which emphasis is placed on photography and audiovisual, to understand how the contamination of the mechanical and digital media can be established, considering proposals that embrace the concept of post-photography.

Keywords: post-photography, audiovisual, art, technology.

¹ Lucas de Souza Silva, artista visual, designer, Bacharel em Artes Visuais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (2018) - lucas@lucassouza.art

² Paula Almozara, artista visual, professora e pesquisadora do PPG-Limiar/PUC-Campinas, bolsista produtividade em pesquisa CNPq - 2. Tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, com auxílio pesquisa no. 2017/17112-7.

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo uma reflexão sobre os meios de captura e instauração da imagem, resultando em processos aparentemente heterogêneos de produção poética, a partir do desdobramento de imagens fotográficas e audiovisuais que abarcam o conceito de pós-fotografia.

Sabemos que, de modo geral, com o surgimento da fotografia, foi possibilitada a capacidade de (re)produzir imagens de maneira mais rápida e "fiel" à representação do observado, instaurando a ideia de "captura mecânica". Sendo assim, a fotografia em seu desenvolvimento constituiu-se como uma força social, capaz de ser utilizada, propagada e concebida por "qualquer" pessoa que pudesse operar um dispositivo para a fixação da imagem sobre um suporte, seja por intermédio de elementos mecânicos, físico-químicos e posteriormente digitais.

A partir de Sonesson (1999) podemos inferir que entramos no domínio da "pós-fotografia" quando consideramos não apenas os vários meios de reprodução mecânica, mas os meios de produção digital, no qual temos "o computador" como um "instrumento de criação" (SONESSON, 1999, p. 11-12).

Nossa sociedade da informação é uma sociedade de imagens. Mas é provável que essa combinação de dois clichês se torne mais esclarecedora se a invertermos: a sociedade das imagens é, pela primeira vez na história, uma sociedade da informação. O signo pictórico torna-se um bem de informação, como já é o signo lingüístico: algo que, uma vez criado, pode ser repetido indefinidamente; mas também algo que pode ser reunido a partir de elementos repetíveis e acabados, assim como a linguagem, embora de uma forma peculiar às imagens. (SONESSON, 1999, p. 11-12. Tradução nossa)

Dentro desse contexto, não apenas na fotografia, mas também no audiovisual, os processos de captura e instauração de imagens mecânicas e digitais nos interessam considerando uma questão inicial: até que ponto podemos caracterizar uma imagem como original e/ou única?

A princípio, tal questionamento pode parecer anacrônico perante a ideia da pós-fotografia, mas não podemos ignorar o potencial de discussão poética que isso nos coloca, principalmente ao pensar que a originalidade e/ou unicidade podem ser convertidos, confrontados e/ou corrompidos para a construção de pressupostos na "operacionalização" e "instauração" (REY, 2002) da produção artística.

Ao observarmos que os processos de captura de imagens estão se tornando cada vez mais interligados, a possibilidade de se caracterizar uma imagem como original e/ou única também está proporcionalmente mais distante, colocando diversos desafios para os artistas e pesquisadores.

Uma das referências que se tornam fundamentais nesse caso é o texto clássico de Walter Benjamin (1987) "A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica", no qual Benjamin na década de 30 do Século XX aporta a ideia controversa para época de que existem obras que são feitas para serem reproduzidas, elencando uma discussão pertinente naquele momento sobre a "aura" da obra de arte e a ideia de original e cópia. Provavelmente a possibilidade de se pensar sobre a não existência de um original, como nos é dado hoje pela pós-fotografia, fosse ainda uma coisa extremamente ousada, considerando um sistema de arte moderna baseada na produção e não na comunicação (CAUQUELIN, 2001).

Assim, nesse processo podemos tomar as imagens como extensões de si mesmas, concebidas em um sentido de contiguidade e mutação e não mais de originalidade percebida através da "aura" de objeto único.

A contaminação entre os meios mecânicos e tecnológicos criam processos de propagação e transformação de imagens, e dentro dessa pesquisa, tomamos como exemplo a produção da série "Instrumentos de uso livre", realizada em 2017, na qual a proposta era a de registrar a interação de um usuário (Figura 1) com objetos tridimensionais que foram desenvolvidos como elementos escultóricos e pretensamente desprovidos de uma função específica.

Figura 1. Lucas Souza. "Instrumentos de uso livre" (detalhe), 2017. Vídeo, 2'57". Disponível em: <https://vimeo.com/250042571>

Nesse processo, o objetivo do artista era o de não intervir nas escolhas dos usuários e suas ações com os objetos/esculturas. As imagens capturadas são fragmentos da experiência imersiva no uso cotidiano dos objetos/esculturas e expõem a provocação materializada entre a intenção do artista e a intenção do usuário.

"Instrumentos de uso livre" foi estruturado em uma instalação audiovisual (Figura 2) composta pela projeção simultânea de três vídeos que apresentam cenas que estão propositamente fora de uma ordem de captura linear, mesmo porque a estratégia dessa construção poética é não delimitar explicitamente a ideia de começo, meio e fim, com uma referência aos conceitos de reprodutibilidade e originalidade.

Figura 2. Lucas Souza. "Instrumentos de uso livre", 2017. Vídeo, 2'57". Disponível em: <https://vimeo.com/250042571>

As imagens da instalação audiovisual induziram à realização do livro de artista intitulado "00:00:00:00 - 00:02:57:00" (Figura 3 e 4) com a ideia de (re)apresentar os frames dos vídeos em impressões digitais no formato de **flipbook**.

Figura 3. Lucas Souza. "00:00:00:00 - 00:02:57:00", 2018. Impressão digital em formato de Flipbook.

É importante ressaltar que embora os vídeos e o **flipbook** sejam processos concebidos em dispositivos diferentes, estes mantêm a conexão de um fundamento técnico e histórico que permeia tanto os processos digitais como os mecânicos, e que se caracteriza por práticas de reprodutibilidade disruptiva sobre a necessidade e existência de imagens originais. As possibilidades de embaralhar o "estar na origem" ou "ser a origem de" nos mostra como essa intersecção entre o mecânico e digital pode ser potencializadas em e por diferentes dispositivos que colaboram para uma compreensão de que certas produções na arte contemporânea prescindem de uma condição dada apenas pela significação "aurática".

A partir do momento em que toda a informação dos vídeos é "traduzida" de maneira a colaborar para uma visualização manual/mecânica no formato de **flipbook**, pretende-se afirmar a existência de uma conexão historicizada, que perpassa a impressão fotográfica digital e o audiovisual, e pela qual se evoca o formato de imagens sequenciais de uma película cinematográfica.

Na realização do **flipbook**, há um processo de "dissecação" **frame a frame**, no qual se coleta as imagens para organizá-las de modo a criar a sensação de movimento. O vídeo possui uma capacidade imersiva que é ressaltada pelo áudio, pela escala da projeção e também pela narrativa dada na pós-produção. Ao criar o **flipbook** outros elementos, impactam na percepção, em especial

pela possibilidade de se manusear o **flipbook**, escolhendo as formas de entrada, permanencia e saída na ordem narrativa (Figura 4), quando comparado ao que o formato audiovisual oferece.

Figura 4. Lucas Souza. Exposição "Instrumentos de uso livre", Jundiaí (SP), detalhe de "00:00:00:00 - 00:02:57:00", 2018. Impressão digital em formato de Flipbook.

É relevante ressaltar que o **flipbook** é exposto ao lado da instalação audiovisual e ambos se tornam experiências perceptivas complementares. Sendo assim, a contaminação e a relação dialógica entre mídias é dada pela capacidade das duas propostas de ampliarem certas questões espaciais e sensoriais dos que experimentam o conjunto de trabalhos, sem que se exija o conhecimento sobre qual processo (ou qual imagem) está na origem um do outro.

Com essas experiências podemos considerar que as capturas de imagens foram feitas para serem reproduzidas, para se contaminarem e provocarem mutações e reverberações entre si, ampliando as possibilidades de utilização de vários "suportes", todos passíveis de reprodução em tantos meios quanto necessários.

No momento em que se escuta a ideia generalizada de que está muito mais fácil reproduzir e distribuir os conteúdos em diversas mídias, concluímos que as relações, sejam elas, de diluição e/ou provocação entre cópia e original, podem ser um questão fundante de uma poética artística, o que não exacerba a relevância de uma sobre a outra, pois como elementos historicizados, estes se movimentam em uma rede de ações e estratégias de construção visual.

No final, apenas as aparências permanecem. **Dixit** Baudrillard, ele próprio parte das aparições. Chegou a hora em que todos nós, como Wu-tao-tzu, podemos pintar um quadro na parede da prisão e entrar nele. Mas resta saber se outra prisão está nos esperando do outro lado da paisagem. (SONESSON, 1999, p. 36. Tradução nossa)

Referências

BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. IN: BENJAMIN, W. **Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política**. São Paulo: Brasiliense, 1983. pp. 165-196.

CAUQUELIN, A. **Arte contemporânea, uma introdução**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

REY, Sandra. Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (Org.) **O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002. p. 123-140.

SONESSON, G. *Post-photography and beyond*. **Visio**, 1999. v. 4, n. 1, p. 11-36.